

МАХСУС ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА СОЛИҚ ИМТИЁЗЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/0.5281/zenodo.6598196>

Усмонов Жуманазар Фахриддин ўғли

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети Магистратура бўлими
МСС-10 гуруҳ талабаси*

Махсус иқтисодий зона тегишли ҳудудни жадал ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш учун чет эл инвестициялари ва маҳаллий инвестицияларни, юқори технологиялар ҳамда бошқарув тажрибасини жалб этиш мақсадида махсус ажратилган, белгиланган чегараларга ва махсус ҳуқуқий режимга эга бўлган ҳудуд.

Махсус иқтисодий зоналар қуйидаги турда ташкил этилиши мумкин:

- эркин иқтисодий зоналар.
- махсус илмий-технологик зоналар.
- туристик-рекреацион зоналар.
- эркин савдо зоналари.
- махсус саноат зоналари.

Эркин иқтисодий зона янги ишлаб чиқариш қувватларини барпо этиш, юқори технологик ишлаб чиқаришни ривожлантириш, замонавий рақобатбардош, импорт ўрнини босувчи, экспортга йўналтирилган тайёр саноат маҳсулотини ишлаб чиқаришни ўзлаштиришга фаол жалб этиш, шунингдек ишлаб чиқариш, муҳандислик-коммуникация, йўл-транспорт, ижтимоий инфратузилмани ва логистика хизматларини ривожлантиришни таъминлаш мақсадларида ташкил этиладиган ҳудуд.

Махсус илмий-технологик зона инновация инфратузилмасини ривожлантириш мақсадларида илмий ташкилотлар ва илмий фаолият соҳасидаги бошқа ташкилотлар (технологик парклар, технологияларни тарқатиш (технологиялар трансфери) марказлари, инновацион кластерлар, венчур фондлари, бизнес-инкубаторлар ва бошқалар) тўпланган ҳудуд.

Туристтик-рекреацион зона унда замонавий туристик инфратузилма объектларини (меҳмонхона комплекслари, маданий-соғломлаштириш, савдо-кўнгилочар ва бошқа туристик аҳамиятдаги объектларни), махсус фаолият кўрсатувчи ва мавсумий рекреацион дам олиш зоналарини туристларга хизмат кўрсатиш мақсадида зарур шарт-шароитларни таъминлаган ҳолда барпо этишга доир инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун ташкил этиладиган ҳудуд.

Эркин савдо зоналари консигнация омборларини, махсус божхона ва солиқ режимлари бўлган ҳудудларни, шунингдек товарларга ишлов бериш, уларни ўраб-жойлаш, саралаш, сақлаш учун майдончаларни ўз ичига олади.

Эркин савдо зоналари чегара пунктларида, аэропортларда, темир йўл боғламаларида ёки Ўзбекистон Республикасининг бошқа божхона ҳудудларида ташкил этилади.

Махсус саноат зонаси бошқарув, хўжалик ва молиявий фаолиятнинг алоҳида режими жорий этиладиган ҳудуд. Махсус саноат зоналари зарур маъмурий, илмий-технологик, ишлаб чиқариш, муҳандислик-коммуникация, йўл-транспорт ва ижтимоий инфратузилмани барпо этиш учун ер участкаларини ажратиш орқали шакллантириладиган хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқариш зоналарини ўз ичига олади.

Махсус саноат зонасининг фаолият кўрсатиш қоидалари ва тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланади.

2020 йилнинг январь-июнь ойларида мамлакатда жами 18 та махсус иқтисодий зона, 71 та кичик саноат зона дирекцияси, 3 та технопарк ҳамда 259 та кластер мавжуд бўлиб, уларнинг таркибидаги корхоналар сони махсус иқтисодий зонада 462 тани, кичик саноат зона дирекциясида 1473 тани, технопаркларда 48 тани ва кластерларда 259 тани ташкил этди.

Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми жами 10,8 триллион сўмни ташкил қилди. Шундан махсус иқтисодий зона да 4,9 триллион сўмни, кичик саноат зона дирекциясида 1 триллион сўмни, технопаркларда 69,4 миллиард сўмни ва кластерларда 4,7 триллион сўмни ташкил қилди. Энг юқори кўрсаткич махсус иқтисодий зоналар таркибидаги корхоналар ҳиссасига тўғри келган бўлиб, 4,9 триллион сўмни ташкил этган.

2020 йилнинг январь-июнида зоналар бўйича саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми:

- махсус иқтисодий зоналарда 4,9 триллион сўмни.
- кластерларда 4,7 триллион сўмни.
- кичик саноат зона дирекциясиларида 1 триллион сўмни.
- технопаркларда 69,4 миллиард сўмни ташкил этди.

2020 йилнинг январь-июнь ойларида махсус иқтисодий зона, кичик саноат зона дирекцияси, технопарк ва кластерлар таркибига кирувчи корхоналар томонидан ўз кучи билан бажарилган қурилиш ишлари ҳажми жами 20,7 миллиард сўмни ташкил қилди, шундан: махсус иқтисодий зонада 10,5 миллиард сўмни ва кичик саноат зона дирекциясида 10,2 миллиард сўмни ташкил қилди. Энг юқори кўрсаткич махсус иқтисодий зона таркибидаги корхоналар ҳиссасига тўғри келган бўлиб, 10,5 миллиард сўмни ташкил этган.

2020 йилнинг январь-июнь ойларида махсус иқтисодий зона, кичик саноат зона дирекцияси, технопарк ва кластерлар таркибига кирувчи корхоналар томонидан молиялаштиришнинг барча манбалари ҳисобидан асосий капиталга инвестициялар ҳажми жами 1,2 триллион сўмни ташкил қилди. Шундан,

- махсус иқтисодий зонада – 956,0 миллиард сўмни.
- кичик саноат зона дирекциясида – 87,3 миллиард сўмни.
- технопарк 0,4 миллиард сўмни.
- кластерларда 236,7 миллиард сўмни ташкил этди.

2020 йилнинг январь-июнь ойларида махсус иқтисодий зона, кичик саноат зона дирекцияси, технопарк, кластерлар таркибига кирувчи

корхоналар томонидан фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (-) миқдори жами 1,8 триллион сўмни ташкил қилди. Шундан,

- махсус иқтисодий зонада 500,8 миллиард сўмни.
- кичик саноат зона дирекциясида 1,3 триллион сўмни.
- технопаркларда 7,4 миллиард сўмни.
- кластерларда 35,6 миллиард сўмни ташкил этди.

Махсус иқтисодий зоналарнинг иштирокчиларига киритилган инвестициялар ҳажмига қараб, мол-мулк солиғидан, ер солиғидан ва сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқдан Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори билан белгиланган муддатга озод қилиш тарзида солиқ имтиёзлари берилади.

Солиқ имтиёзлари фақат инвестор ва Махсус иқтисодий зона дирекцияси ўртасида тузилган Махсус иқтисодий зона ҳудудига инвестиция киритиш тўғрисидаги битимда назарда тутилган махсус иқтисодий зона иштирокчисининг фаолияти турларига нисбатан татбиқ этилади.

Махсус иқтисодий зоналарнинг иштирокчилари қўшилган қиймат солиғи ва бошқа солиқлар бўйича имтиёزلардан фойдаланиладилар.

Солиқ имтиёзларининг амал қилиш муддати махсус иқтисодий зона иштирокчисининг гувоҳномаси олинган кундан эътиборан ҳисоблаб чиқарилади.

Махсус иқтисодий зонанинг иштирокчиси мақомидан маҳрум этилганда тадбиркорлик субъекти махсус иқтисодий зона иштирокчиларига бериладиган солиқ имтиёзлари ва бошқа преференциялардан махсус иқтисодий зона иштирокчиси мақомидан маҳрум этилган ойнаинг биринчи кунидан эътиборан фойдаланишга ҳақли эмас.

Агар махсус иқтисодий зона иштирокчиси инвестициялар ҳажмини солиқ имтиёзларининг узоқроқ амал қилиш муддатини назарда тутадиган миқдоргача оширсин, у инвестицияларнинг ҳақиқий ҳажмига мувофиқ солиқ имтиёзларининг амал қилиш муддатини узайтиришга ҳақли. Бунда, агар инвестициялар ҳажмининг ошиши имтиёзларнинг аввалги амал қилиш муддати тугаганидан кейин амалга оширилса, солиқ имтиёзлари имтиёзларнинг узоқроқ амал қилиш муддатига бўлган ҳуқуқ юзага келган ойдан кейинги ойнаинг биринчи кунидан эътиборан қўлланилади.

Махсус иқтисодий зоналарда махсус божхона, солиқ режими, шунингдек фуқароларнинг кириш, чиқиш ва бўлиш режими, меҳнат муносабатлари, молия-кредит фаолиятини амалга ошириш шартлари ҳамда инвестицияларни жалб қилиш, тадбиркорликни ривожлантириш ва махсус иқтисодий зонани ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни рағбатлантиришга қаратилган бошқа режим ўрнатилиши мумкин.